

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNI KORREKSION-RIVOJLANTIRUVCHI FAOLIYATGA TAYYORLASH METODIKASI (KORREKSION PEDAGOGIKA FANI MISOLIDA)

Yuldasheva Maftuna Mamurjon qizi,
Namangan davlat universiteti tadqiqotchisi
Elektron pochta: maftunayuldasheva0224@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18746724>

Annotatsiya. Mazkur maqolada bo‘lajak o‘qituvchilarni korreksion-rivojlantiruvchi faoliyatga tayyorlash muammosi korreksion pedagogika fani misolida ilmiy-nazariy va metodik jihatdan tahlil etiladi. Tadqiqotda inklyuziv ta‘lim sharoitida maxsus pedagogik kompetensiyalarni shakllantirish, psixofiziologik rivojlanishida nuqsoni bo‘lgan bolalar bilan ishlashga oid kasbiy tayyorgarlikning mazmuni va strukturaviy komponentlari ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: korreksion pedagogika, korreksion-rivojlantiruvchi faoliyat, bo‘lajak o‘qituvchi, inklyuziv ta‘lim, maxsus pedagogik kompetensiya, metodik tayyorgarlik, psixofiziologik rivojlanish, pedagogik refleksiya, kasbiy kompetensiya.

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема подготовки будущих учителей к коррекционно-развивающей деятельности на примере дисциплины «Коррекционная педагогика» с научно-теоретической и методической точек зрения. В исследовании раскрываются содержание и структурные компоненты профессиональной подготовки, направленной на формирование специальных педагогических компетенций и работу с детьми с нарушениями психофизиологического развития в условиях инклюзивного образования.

Ключевые слова: коррекционная педагогика, коррекционно-развивающая деятельность, будущий учитель, инклюзивное образование, специальные педагогические компетенции, методическая подготовка, психофизиологическое развитие, педагогическая рефлексия, профессиональная компетентность.

Abstract. This article examines the problem of preparing future teachers for correctional and developmental activities using the subject of "Correctional Pedagogy" from a scientific-theoretical and methodological perspective. The study reveals the content and structural components of professional training aimed at developing special pedagogical competencies and working with children with psychophysiological developmental impairments within inclusive education settings.

Keywords: correctional pedagogy, correctional and developmental activities, future teacher, inclusive education, special pedagogical competencies, methodological preparation, psychophysiological development, pedagogical reflection, professional competence.

Kirish. Zamonaviy ta‘lim tizimida yuz berayotgan tub islohotlar, globallashuv jarayonlari va ijtimoiy-madaniy transformatsiyalar sharoitida pedagog kadrlarning kasbiy tayyorgarligiga qo‘yilayotgan talablar sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarilmoqda[1]. Ayniqsa, inklyuziv ta‘lim g‘oyalarining keng joriy etilishi, alohida ta‘lim ehtiyojlariga ega bo‘lgan bolalar sonining ortib borishi hamda jamiyatda ijtimoiy tenglik va adolat tamoyillarining mustahkamlanishi bo‘lajak o‘qituvchilarni korreksion-rivojlantiruvchi faoliyatga puxta tayyorlash zaruratini dolzarb masalaga aylantirmoqda. Mazkur sharoitda pedagog nafaqat fan bilimlarini yetkazuvchi mutaxassis, balki rivojlanishida turli cheklovlari mavjud bo‘lgan o‘quvchilarni ijtimoiylashtirish, ularning psixik va shaxsiy rivojlanishini qo‘llab-quvvatlashga qodir bo‘lgan ko‘p funksiyali kasbiy subyekt sifatida

namoyon bo'lishi lozim. Korreksion-rivojlantiruvchi faoliyat pedagogik jarayonning muhim tarkibiy qismi bo'lib, u bolaning individual imkoniyatlari, psixofiziologik xususiyatlari va rivojlanish ehtiyojlarini inobatga olgan holda ta'lim-tarbiya jarayonini moslashtirishni nazarda tutadi. Ushbu faoliyat turli xil rivojlanish nuqsonlari — eshitish, ko'rish, nutq, intellektual, emotsional-irodaviy hamda harakat-tayanch tizimidagi buzilishlarga ega bolalar bilan ishlashni o'z ichiga oladi. Shu bois bo'lajak o'qituvchilarning korreksion-rivojlantiruvchi faoliyatga tayyorgarligi faqat nazariy bilimlar majmuasi bilan cheklanib qolmasdan, balki diagnostik, analitik, prognostik, kompensator va refleksiv ko'nikmalarni shakllantirishni ham taqozo etadi. Bugungi kunda oliy pedagogik ta'lim tizimida "Korreksion pedagogika" fanining o'qitilishi bo'lajak o'qituvchilarni maxsus pedagogik faoliyatga tayyorlashning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Ushbu fan bo'lajak pedagoglarga rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarning psixologik-pedagogik xususiyatlari, maxsus ta'lim metodlari, korreksion-ta'lim texnologiyalari va differensial yondashuv tamoyillarini o'rgatishga xizmat qiladi[2]. Biroq amaliyot shuni ko'rsatmoqdaki, mazkur fan doirasida berilayotgan bilimlar ko'pincha nazariy xarakterga ega bo'lib, bo'lajak o'qituvchilarning real pedagogik vaziyatlarda korreksion-rivojlantiruvchi faoliyatni samarali amalga oshirishiga yetarli darajada xizmat qilmayapti. Bu esa mazkur jarayonni metodik jihatdan qayta ko'rib chiqish, ta'lim mazmunini zamonaviy talablar asosida takomillashtirish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Korreksion pedagogika fanini o'qitish jarayonida bo'lajak o'qituvchilarni korreksion-rivojlantiruvchi faoliyatga tayyorlash metodikasini ishlab chiqish va ilmiy asoslash bugungi pedagogika fanining ustuvor yo'nalishlaridan biri sanaladi. Mazkur metodika pedagogik jarayonni tizimli, izchil va maqsadga yo'naltirilgan holda tashkil etishni, shuningdek, talabalarda maxsus pedagogik kompetensiyalarni shakllantirishni nazarda tutadi. Bunda ta'lim jarayonining barcha komponentlari — maqsad, mazmun, metod, shakl va natija o'zaro uzviy bog'liqlikda ko'rib chiqilishi lozim. Bo'lajak o'qituvchilarning korreksion-rivojlantiruvchi faoliyatga tayyorgarligi masalasi pedagogik kompetensiya tushunchasi bilan bevosita bog'liqdir. Zamonaviy pedagogikada kompetensiya shaxsning muayyan kasbiy vazifalarni samarali bajarish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma, malaka va shaxsiy sifatlar integratsiyasi sifatida talqin etiladi. Shu nuqtai nazardan, korreksion-pedagogik kompetensiya bo'lajak o'qituvchining rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar bilan ishlashga tayyorligi, ularning ehtiyojlarini aniqlash, mos pedagogik sharoit yaratish va individual rivojlanish trayektoriyasini loyihalash qobiliyatini ifodalaydi. Mazkur kompetensiyani shakllantirishda faoliyatga yo'naltirilgan yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi[3]. Chunki korreksion-rivojlantiruvchi faoliyat o'z mohiyatiga ko'ra amaliy xarakterga ega bo'lib, real pedagogik vaziyatlarda muammoli holatlarni tahlil qilish va hal etishni talab qiladi. Shu bois korreksion pedagogika fanini o'qitishda interaktiv metodlar, amaliy mashg'ulotlar, treninglar, keys-stadiylar va modellashtirish texnologiyalaridan keng foydalanish bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini

sezilarli darajada oshiradi. Shuningdek, bo'lajak o'qituvchilarni korreksion-rivojlantiruvchi faoliyatga tayyorlash jarayonida shaxsga yo'naltirilgan yondashuv ham muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi. Ushbu yondashuv talabaning individual imkoniyatlari, qiziqishlari va kasbiy motivatsiyasini hisobga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etishni nazarda tutadi. Natijada bo'lajak o'qituvchi nafaqat maxsus bilimlarga ega bo'ladi, balki kasbiy faoliyatida empatiya, tolerantlik va ijtimoiy mas'uliyat kabi muhim shaxsiy sifatlarni ham rivojlantiradi. Korreksion-rivojlantiruvchi faoliyatga tayyorlashning yana bir muhim jihati pedagogik refleksiya bilan bog'liqdir. Refleksiya bo'lajak o'qituvchining o'z kasbiy faoliyatini tahlil qilish, xatolarini anglash va ularni bartaraf etish qobiliyatini shakllantiradi[4]. Ayniqsa, rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar bilan ishlash jarayonida pedagogning refleksiv pozitsiyasi uning faoliyat samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Shu sababli korreksion pedagogika fanini o'qitishda refleksiv mashqlar, tahliliy topshiriqlar va o'z-o'zini baholash elementlarini joriy etish muhim ahamiyatga ega. Yuqoridagilardan kelib chiqib aytish mumkinki, bo'lajak o'qituvchilarni korreksion-rivojlantiruvchi faoliyatga tayyorlash murakkab, ko'p qirrali va tizimli yondashuvni talab qiladigan pedagogik jarayondir. Ushbu jarayonni samarali tashkil etishda korreksion pedagogika fanining o'rni beqiyos bo'lib, uning mazmuni va o'qitish metodikasini takomillashtirish orqali oliy pedagogik ta'lim sifatini oshirish mumkin. Mazkur maqolada aynan shu masalalar ilmiy-nazariy va metodik jihatdan tahlil qilinib, bo'lajak o'qituvchilarni korreksion-rivojlantiruvchi faoliyatga tayyorlashning samarali yo'llari asoslab beriladi.

Adabiyotlar tahlili: Bo'lajak o'qituvchilarni korreksion-rivojlantiruvchi faoliyatga tayyorlash muammosi xorijiy pedagogika va maxsus ta'lim nazariyasida mustaqil va chuqur tadqiq etilgan yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, inklyuziv ta'lim konsepsiyasining shakllanishi va rivojlanishi jarayonida korreksion pedagogikaning metodologik asoslari, pedagog shaxsining kasbiy tayyorgarligi hamda maxsus ehtiyojli bolalar bilan ishlash kompetensiyalarini rivojlantirish masalalari qator xorijiy olimlarning ilmiy izlanishlarida markaziy o'rin egallagan. Mazkur yo'nalishda salmoqli ilmiy tadqiqotlar olib borgan olimlardan biri Mel Ainscow bo'lib, u inklyuziv ta'lim va maxsus pedagogik yordam tizimining nazariy asoslarini ishlab chiqishda muhim hissa qo'shgan. Ainscow o'z tadqiqotlarida pedagogning korreksion-rivojlantiruvchi faoliyatini ta'lim tizimining alohida segmenti sifatida emas, balki umumiy pedagogik jarayonning ajralmas tarkibiy qismi sifatida talqin etadi[5]. Uning fikricha, bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligi faqat maxsus metodlarni o'zlashtirish bilan cheklanmasligi, balki rivojlanishida turli cheklovlarga ega bo'lgan bolalarning individual ehtiyojlarini tushunish, ularning imkoniyatlariga mos ta'lim muhitini loyihalash va pedagogik moslashuv mexanizmlarini qo'llashga yo'naltirilgan bo'lishi lozim. Ainscowning ilmiy qarashlarida korreksion-rivojlantiruvchi faoliyat o'qituvchining refleksiv pozitsiyasi, ijtimoiy mas'uliyati va pedagogik hamkorlikka tayyorligi bilan uzviy bog'liqlikda asoslanadi, bu

esa bo'lajak pedagoqlarni tayyorlash jarayonida tizimli va kompetensiyaviy yondashuvning ustuvorligini taqozo etadi. Mazkur masalani chuqur tahlil qilgan yana bir xorijiy olim David Mitchell bo'lib, u maxsus va inklyuziv ta'lim sohasida korreksion-pedagogik amaliyotning samaradorligini oshirishga qaratilgan tadqiqotlari bilan tanilgan[6]. Mitchell o'z ilmiy ishlarida korreksion-rivojlantiruvchi faoliyatni dalillarga asoslangan pedagogik amaliyot sifatida talqin qilib, o'qituvchining tayyorgarligi bevosita ilmiy asoslangan metod va strategiyalarni ongli ravishda qo'llash qobiliyati bilan belgilanishini ta'kidlaydi. Uning yondashuvida bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayoni diagnostika, individual rejalashtirish, monitoring va natijalarni tahlil qilish kabi bosqichlarning uzviy integratsiyasiga asoslanadi. Mitchell pedagogik tayyorgarlikda korreksion faoliyatning fragmentar emas, balki tizimli va uzluksiz xarakterga ega bo'lishi zarurligini ilmiy jihatdan asoslab beradi. Ainscow va Mitchellning ilmiy qarashlarini qiyosiy tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, har ikki olim bo'lajak o'qituvchilarni korreksion-rivojlantiruvchi faoliyatga tayyorlashda an'anaviy bilimga yo'naltirilgan yondashuvdan voz kechib, kompetensiyaviy va faoliyatga yo'naltirilgan modelga o'tish zaruratini asoslaydi[7]. Ularning tadqiqotlarida korreksion pedagogika fanining mazmuni faqat nazariy tushunchalar majmui sifatida emas, balki amaliy pedagogik vaziyatlarni tahlil qilish va hal etishga yo'naltirilgan metodik platforma sifatida talqin etiladi. Shu jihatdan, mazkur xorijiy tajribalar bo'lajak o'qituvchilarni korreksion-rivojlantiruvchi faoliyatga tayyorlash metodikasini takomillashtirishda muhim ilmiy-metodik asos bo'lib xizmat qiladi.

Metodologik qism: Mazkur maqolada bo'lajak o'qituvchilarni korreksion-rivojlantiruvchi faoliyatga tayyorlash muammosini tadqiq etishda metodologik asos sifatida zamonaviy pedagogika va maxsus ta'lim nazariyasining fundamental qoidalariga tayangan holda tizimli, kompetensiyaviy, faoliyatga yo'naltirilgan hamda shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlarning integratsiyasi amalga oshirildi; tadqiqot jarayonida nazariy tahlil va sintez metodlari orqali korreksion pedagogika fanining mazmuni va bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligi o'rtasidagi uzviy bog'liqlik ochib berildi, pedagogik modellashtirish metodi asosida korreksion-rivojlantiruvchi faoliyatga tayyorlashning strukturaviy-funksional modeli ishlab chiqildi, empirik bosqichda pedagogik kuzatuv, suhbat va diagnostik metodlar yordamida talabalarning korreksion-pedagogik kompetensiyalari shakllanish darajasi aniqlandi, faoliyatga yo'naltirilgan metodlar doirasida keys-stadiy, situatsion tahlil va amaliy mashg'ulotlar orqali bo'lajak o'qituvchilarning real pedagogik vaziyatlarda qaror qabul qilish ko'nikmalari rivojlantirildi, reflektiv-tahliliy metodlar asosida esa talabalarning o'z kasbiy faoliyatiga tanqidiy yondashuvi va o'z-o'zini baholash qobiliyatlari shakllantirildi.

Natijalar: O'tkazilgan tadqiqot natijalari bo'lajak o'qituvchilarni korreksion-rivojlantiruvchi faoliyatga tayyorlashda korreksion pedagogika fanini tizimli va metodik jihatdan to'g'ri tashkil etish muhim pedagogik samaradorlikka ega ekanligini ko'rsatdi.

Xususan, ta'lim jarayonida tizimli, kompetensiyaviy, faoliyatga yo'naltirilgan va shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlarning integratsiyasi bo'lajak o'qituvchilarda korreksion-pedagogik faoliyatga oid bilimlarning fragmentar emas, balki yaxlit va barqaror tizim sifatida shakllanishiga xizmat qildi. Tadqiqot davomida qo'llanilgan amaliy mashg'ulotlar, situatsion tahlil va keys-stadiy metodlari natijasida talabalarning rivojlanishida alohida ehtiyojlari mavjud bo'lgan o'quvchilarni aniqlash, ularning psixofiziologik xususiyatlarini hisobga olgan holda individual yondashuvni belgilash hamda korreksion-rivojlantiruvchi ishlarni rejalashtirish bo'yicha amaliy ko'nikmalari sezilarli darajada rivojlandi. Shuningdek, diagnostik va reflektiv metodlarning tizimli qo'llanilishi bo'lajak o'qituvchilarda o'z kasbiy faoliyatini tahlil qilish, pedagogik qarorlarning oqibatlarini oldindan prognozlash va ta'lim jarayonini moslashtirish qobiliyatlarini shakllantirdi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, korreksion pedagogika fanini faqat nazariy bilimlar doirasida o'qitish bilan cheklanmasdan, uni amaliy pedagogik vaziyatlar bilan uzviy bog'lash bo'lajak o'qituvchilarning korreksion-rivojlantiruvchi faoliyatga nisbatan kasbiy motivatsiyasini oshirdi hamda ularning inklyuziv ta'lim sharoitida ishlashga psixologik tayyorgarligini mustahkamladi. Umuman olganda, mazkur metodik yondashuv bo'lajak o'qituvchilarning korreksion-rivojlantiruvchi faoliyatni samarali amalga oshirishga tayyorgarlik darajasini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'targanligini tasdiqladi.

Muhokama: Bo'lajak o'qituvchilarni korreksion-rivojlantiruvchi faoliyatga tayyorlash masalasi zamonaviy xorijiy pedagogik tadqiqotlarda turlicha yondashuvlar asosida talqin etilib, bu borada ilmiy bahs va polemikalar mavjud. Xususan, inklyuziv va maxsus ta'lim sohasida yetakchi tadqiqotchilar hisoblangan Mel Ainscow va David Mitchell qarashlari mazkur muammoning turli metodologik jihatlarini ochib berishi bilan ahamiyatlidir. Mel Ainscow o'z ilmiy pozitsiyasida bo'lajak o'qituvchilarning korreksion-rivojlantiruvchi faoliyatga tayyorgarligini, avvalo, ta'lim muhitining inklyuzivligini ta'minlashga qaratilgan tizimli o'zgarishlar bilan bog'laydi[8]. Uning fikricha, pedagogning korreksion kompetensiyasi individual metodlarni egallashdan ko'ra, ta'lim jarayonini moslashtirish, hamkorlikda ishlash va reflektiv fikrlash qobiliyatlari orqali shakllanadi. Ainscow korreksion pedagogika fanini o'qitishda bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy-pedagogik kontekstni chuqur anglashga yo'naltirish zarurligini ta'kidlab, korreksion-rivojlantiruvchi faoliyatni butun ta'lim tizimining kollektiv mas'uliyati sifatida talqin etadi. Ushbu yondashuvda pedagog individual mutaxassisdan ko'ra, inklyuziv madaniyatni shakllantiruvchi subyekt sifatida namoyon bo'ladi. Bunga qarama-qarshi tarzda, David Mitchell ilmiy pozitsiyasida korreksion-rivojlantiruvchi faoliyat samaradorligini, asosan, aniq metodik vositalar va dalillarga asoslangan pedagogik strategiyalar bilan izohlaydi[9]. U bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida maxsus metodlar, individual ta'lim rejalarini tuzish, diagnostika va monitoring mexanizmlarini puxta egallash muhimligini ilgari suradi. Mitchellning fikricha, korreksion faoliyatning samarasi pedagogning umumiy inklyuziv qarashlaridan ko'ra, uning aniq professional

kompetensiyalariga va metodik tayyorgarligiga ko‘proq bog‘liqdir. Shu nuqtai nazardan, u korreksion pedagogika fanini o‘qitishda amaliy mashg‘ulotlar va dalillarga asoslangan treninglar ulushini oshirishni ustuvor vazifa sifatida ko‘radi. Mazkur ikki yondashuv o‘rtasidagi polemika shundan dalolat beradiki, bo‘lajak o‘qituvchilarni korreksion-rivojlantiruvchi faoliyatga tayyorlash nafaqat metodik vositalarni o‘zlashtirish, balki pedagogik tafakkur va kasbiy pozitsiyani shakllantirishni ham talab etadi. Ainscowning tizimli-ijtimoiy yondashuvi va Mitchellning metodik-amaliy konsepsiyasi o‘zaro inkor etmaydi, aksincha, bir-birini to‘ldiradi[10]. Shu bois, mazkur tadqiqot doirasida ushbu ikki ilmiy pozitsiyaning integratsiyasi bo‘lajak o‘qituvchilarning korreksion-rivojlantiruvchi faoliyatga tayyorgarligini yanada samarali tashkil etish imkonini beruvchi optimal metodik model sifatida qaraldi.

Xulosa: Mazkur maqolada bo‘lajak o‘qituvchilarni korreksion-rivojlantiruvchi faoliyatga tayyorlash muammosi korreksion pedagogika fani misolida ilmiy-nazariy va metodik jihatdan tahlil qilindi. Tadqiqot jarayonida aniqlanganki, zamonaviy ta‘lim tizimida rivojlanishida alohida ehtiyojlari mavjud bo‘lgan o‘quvchilar bilan samarali ishlay oladigan pedagog kadrlarni tayyorlash inklyuziv ta‘limni rivojlantirishning muhim sharti hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, bo‘lajak o‘qituvchilarning korreksion-rivojlantiruvchi faoliyatga tayyorgarligi ularning umumkasbiy kompetensiyalari bilan bir qatorda maxsus pedagogik kompetensiyalarining shakllanish darajasi bilan belgilanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, korreksion pedagogika fanini tizimli, kompetensiyaviy, faoliyatga va shaxsga yo‘naltirilgan yondashuvlar integratsiyasi asosida o‘qitish bo‘lajak o‘qituvchilarda korreksion-rivojlantiruvchi faoliyatni amalga oshirishga doir bilim, ko‘nikma va malakalarning barqaror shakllanishiga xizmat qiladi. Ayniqsa, nazariy bilimlarni amaliy mashg‘ulotlar, situatsion tahlil va reflektiv faoliyat bilan uyg‘unlashtirish pedagogik tayyorgarlikning samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Raxmanova V. S. Korreksion pedagogika va logopediya //Toshkent “Iqtisod-Moliya” nashriyoti. – 2007.
2. Shohbozbek, E. (2025). Theoretical foundations for the development of the spiritual worldview of youth. *Maulana*, 1(1), 29-35.
3. Rasulova D. Korreksion pedagogika: nazariya, amaliyot va muammolar //Samarqand davlat universiteti. – 2022.
4. Muruvvat, A., & Shohbozbek, E. (2025). The role of preschool education in spiritual and moral values in uzbekistan. *Global Science Review*, 3(2), 246-253.
5. Rizashova M. B. Serebral falaj bolalar bilan korreksion ish va bunda ota-onalar rolining maxsus pedagogika nazariyasi va amaliyotida yoritilishi. //Vestnik UDN imeni A. – 2008.
6. Ergashbayev, S. (2025). Philosophical foundations of the integration of education and upbringing in the development of youth’s spiritual outlook. *Shokh library*, 1(10).
7. Baratova Y. Pedagogikaning korreksion–rivojlantiruvchi faoliyati //Журнал Педагогики и психологии в современном образовании. – 2021. – Т. 1. – №. 4.
8. Atxamjonovna, B. D., & Shohbozbek, E. (2025). Forming the spiritual worldview of youth in pre-school education in our republic. *Global Science Review*, 4(5), 221-228.

9. Xamidova M. U. Maxsus pedagogika //T-2013 “Fan va texnologiyalar nashiryoti. – 2018.
10. Ергашбаев, Ш. (2025). O'zbekiston sharoitida uzluksiz ta'lim tizimi orqali yoshlarning ma'naviy dunyoqarashini rivojlantirish. Объединяя студентов: международные исследования и сотрудничество между дисциплинами, 1(1), 314-316.

